

 MENU

apenadopavão
opinião como direito

CONHECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO. O MEDO, A INSEGURANÇA E O EGOÍSMO.

agosto 17, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 44/2020

Desde muito cedo minha inclinação para o Direito se revelou. Mais precisamente aos 7 anos de idade. Mas isto é uma história de outra oportunidade. Hoje quero falar de conhecimento. Mais precisamente da transferência dele.

Minha inspiração para a docência nasceu em casa. Meu pai foi professor da FESMA – hoje UEMA – e suas irmãs foram docentes no Piauí. Meu avô, Newton

Pavão, foi professor de gerações. Um dos meus filhos, Guilherme, é professor por vocação. O outro, Gustavo, professa ensinamentos pelo talento artístico e criativo que tem. Assim, a trajetória familiar caminha. Espero que algum neto se seduza pela profissão.

Mas porque falo disto tudo? Bom, porque assisto, já como professor decano do Curso de Direito da UFMA, a um oceano de professores nas diversas instituições de ensino que se multiplicaram na área jurídica do Brasil.

A arte do professorado, contudo, não se compraz com a subserviência acadêmica, mas também não com a arrogância. Cito um breve exemplo, para que me sirva de suporte ao que aqui defendo.

Quando idealizou a proposição dos planos do conhecimento jurídico, Pontes de Miranda (anda esquecido na Academia) formulou a ideia de Plano da Existência, Plano da Validade e Plano da Eficácia. Observando a proposição eu idealizei a figura de um funil para tornar didático o que o autor propunha.

Assim, desmistificada ficou a ideia – exceto para alguns processualistas – de que existe ato jurídico inexistente. Isto porque é a existência o plano inicial do funil onde são depositados todos os atos, fatos e atos-fatos com potencialidade jurígena. Daí por diante, só mesmo o plano da validade para definir as coisas.

Isto posto, logo se conclui que os manuais propondo a existência de ato jurídico inexistente é inexistente em si mesma (a ideia), posto ser condição de averiguação de um ser a sua existência.

Percebem que, não é porque o autor escreve para a livraria tal ou qual que devemos ser subservientes a suas ideias? A subserviência, é claro, também decorre da conveniência de não desagradar autoridades que se fazem autoras, normalmente com a prática quotidiana do que não defendem em seus livros. Mas isto é um outro assunto.

Pois bem. Não existe sentido algum para se formar conhecimento se não houver o “animus” do professor transferi-lo. Quem retém conhecimento para si morre com destino ao desconhecido conhecendo, mas e aí?

Conhecer algo é transferir seu conhecimento. Ou você acha que Sócrates seria conhecido hoje se não fosse Platão?

Conhecimento transferido é transformação gestada, porque o aprendiz de hoje levará um pouco do que aprendeu consigo, professor.

O compromisso com a docência não reserva espaços para egoístas, que são capazes de um exibicionismo doentio, que só traduz uma espécie de insegurança, ou medo.

Não que a insegurança não seja normal na Academia. Todos nós um dia a tivemos, mas só os egoístas a fazem companheira de escrivãinha, porque têm medo do saber.

Conhecimento é tradução da reunião de elementos retidos e em formação, porque tem natureza dinâmica. Sempre está em formação. Mais uma razão para ser transferido, objetado, reconstruído, edificando a transformação em direção a uma sociedade melhor. Mais justa? Não sei. Mais injusta? Tenho certeza, porque conhecer e não traduzir o conhecimento em divisão e multiplicação jamais trará como resultado a adição. Só a subtração, que de todos retira a dignidade pela diferenças exponenciais.

Já com Gilberto Freyre aprendemos que “O homem chega a ser um mestre, quando descobre que é um eterno aprendiz”. Então, justifique essa passagem pela docência sendo aprendiz com seus alunos e colegas. Certamente, a repartição de conhecimentos, os mais elementares que sejam para vocês, imprimirá no aprendiz um pouco de sua imagem. Do contrário, você será só uma figura na parede impressa pelo egocentrismo.

A Academia não foi feita para repetir conhecimentos, mas para produzi-los. Portanto, professor, seja um operário dessa messe, ou um Judas de si mesmo.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

“ET IMMORTSLITATIS LACRIMAE” – PARA WALDEMIRO E MILSON.

PRÓXIMO POST

VIDAS QUE VÃO, DORES QUE FICAM

UM COMENTÁRIO EM “CONHECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO. O MEDO, A INSEGURANÇA E O EGOÍSMO.”

Gustavo Carvalho

agosto 17, 2020 às 4:58 pm

Artigo de excelência, conteúdo impecável.

Parabéns, Dr. Professor José Cláudio Pavão Santana.

Gustavo Carvalho.

Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**